

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15515516>

BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINI HUSNIXATGA O‘RGATISH MUAMMOLARI

**Amirova Oynisa Soat qizi va
Qambaraliyeva Zarina Ulug‘bek qizi**

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti
Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabalari

Ilmiy rahbar: **Nuradilova Aselxan Dilshodxo‘ja qizi**
Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilarni husnixat bilan yozishga o‘rgatish metodikasi, o‘quvchilarning chiroyli yozuv malakalarini hosil qilishda ishtirok etuvchi psixofiziologik funksiyalar, chiroyli yozuvga o‘rgatishda o‘qituvchidan talab etiladigan malakalar haqida ma‘lumotlar berilgan. Shu bilan bir qatorda, husnixatga o‘rgatishning metodik shartlari ham yorqin tushuntirib berilgan.

Kalit so‘zlar: husnixat, boshlang‘ich ta‘lim, yozuv madaniyati, motorika, o‘quv metodikasi, muammolar, o‘qituvchi yondashuvi.

Аннотация: В статье представлена информация о методике обучения учащихся красивому письму в начальных классах, психофизиологических функциях, участвующих в развитии навыков красивого письма у учащихся, а также о навыках, необходимых учителям для обучения красивому письму. При этом четко излагаются методические условия обучения каллиграфии.

Ключевые слова: каллиграфия, начальное образование, культура письма, двигательные навыки, методика обучения, проблемы, подход учителя.

Abstract: *This article provides information on the methodology for teaching students to write beautifully in elementary grades, the psychophysiological functions involved in the formation of students' beautiful writing skills, and the skills required of a teacher in teaching beautiful writing. At the same time, the methodological conditions for teaching beautiful writing are also clearly explained.*

Keywords: *calligraphy, primary education, writing culture, motor skills, teaching methodology, problems, teacher's approach.*

Boshlang'ich sinf — bu bola shaxsining shakllanishi va asosiy o'quv ko'nikmalarining rivojlanish bosqichidir. Ayniqsa, husnixat (chiroyli yozuv) bu bosqichda o'quvchining nafaqat yozuv ko'nikmasi, balki mehnatga, tartibga va estetikaga bo'lgan munosabatini shakllantiradi. Ammo bugungi kunda husnixatga o'rgatishda bir qator muammolarga duch kelinmoqda.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini husnixatga o'rgatish ularning yozuv ko'nikmalarini rivojlantirish uchun muhim bosqich hisoblanadi. Shuningdek, husnixat mashg'ulotlarini samarali tashkil etish uchun nozik motorikani rivojlantirish, o'yinli metodlar qo'llash va texnologiya bilan an'anaviy metodlarni uyg'unlashtirish taklif etilgan. Ushbu tavsiyalar husnixat ko'nikmalarini mustahkamlash, o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish hamda ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi.

Husnixat va uni o'rgatish fani amaliy fan bo'lib u chiroyli yozishga o'rgatish bilan bir qatorda o'qitish tarbiyalash, vazifalarini bajaradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini husnixatga o'rgatishning asosiy vazifasi ularga husnixat yuzasidan amaliy bilimlar berish, tez, to'g'ri va chiroyli yozuvga o'rgatishdir.

Birinchi sinfda yozuv darslari husnixat malakasini o'qitish orqali olib boriladi. Chiroyli va toza yozilgan xat yozayotgan shaxsning madaniyatini va uni o'qiydigan kishiga nisbatan hurmatini ham belgilaydi. Umumiy ta'lim maktabini isloh qilishning asosiy yo'nalish-larida ko'rsatilganidek, yozuv darslarida harflarni aniq, toza va chiroyli yozishni mukammal o'rgatish talab etiladi.

Chiroyli yozuvga o'rgatish uchun bolalarning maktabga qadam qo'ygan kunlaridan boshlab quyidagi vazifalarni bajarishlari talab etiladi: 1. Yozuv vaqtida partada to'g'ri o'tirish. 2. Ruchkadan to'g'ri foydalanish. 3. Daftardan to'g'ri foydalanish. 4. Yozma va bosma harflarning shakli bilan tanishtirish. 5. Yozma shakldagi harflar yordamida bo'g'in, so'z va gap tuzishga o'rgatish.

Daftar chiziqlarini birin-ketin almashuvi davomida harflarning qiyaligini va ular orasidagi masofani to'g'ri saqlash kichik va bosh harflarning nisbatini to'g'ri chamalab yozishga o'rgatish juda muhimdir. Yozuvning tezligi oshishi bilan ayrim bir-biriga o'xshash harflarning shaklini buzib yozish xollari uchraganda esa ularni qayta mashq qildirish lozim.

Bir chizikli daftarga yozishga o'tilganda esa o'quvchilar oldiga qator vazifalar qo'yiladi, endi ulardan harflarning balandligini, qiyaligini va harflarning orasidagi masofalarni chamalab yozishlari talab etiladi. Har bir o'quvchi u yoki bu harfni tushunib, yozilishini, harflarning bir-biriga bog'lanishini, kichik va bosh xarflarning bir-biriga nisbatini, balandligini, qiyaligini, avtoruchkani ushlab va to'g'ri o'tirish qoidalarini yaxshi bilishlari lozim.

Chiroyli yozuv malakalarini o'stirishda eng birinchi qoida bu gigiyenik talablar va yozuvning qiyaligini to'g'ri saqlashga o'rgatilib, so'ngra harf va harf elementlari orasidagi masofani chamalab yozish qoidalari singdirib boriladi. Har bir yozuv mashqi aniq maqsad asosida oson tushunarli olib borilishi kerak.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, boshlang'ich sinflarda bolalarga chiroyli yozuv malakasini singdirish har bir o'qituvchidan chidam va mahorat talab etadi. Bunday mashqlar o'quvchilarning qiziqishlarini o'stiradi hamda jismoniy mashqlarini ham bajarish imkonini berishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ergasheva, D. (2022). Boshlang'ich ta'limda husnixat ko'nikmalarini shakllantirishning ahamiyati. Ta'lim va tarbiya ilmiy jurnali, 45-51.
2. Karimov, S. (2021). Husnixat darslarini samarali tashkil qilish usullari. Pedagogika va psixologiya masalalari, 78-83.
3. M. Kenjayeva, G.Saidova, A.Nuradilova.(2024). Ona tili-o'qish savodxonligi va uni o'qitish metodikasi, 82-87
4. Xolmatov, N. (2020). Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan yozuv mashqlarini o'tkazish metodikasi. O'zbekiston xalq ta'limi, 36-42
5. Internet resurslari: Arxiv.uz